

Comprensión del Monismo: los Medios

Aman Chawla

June 30, 2025

Abstract

En esta nota, el autor considera la mejor manera de comprender el estado unitivo.

Supongamos que hacemos la siguiente pregunta: ¿pueden todas las experiencias considerarse simplemente como diferentes "grados" de una sola experiencia? La respuesta debe ser considerada cuidadosamente.

Si la respuesta es afirmativa, implica que una realidad subyace a toda experiencia, y tal respuesta es coherente con la visión de que una sola conciencia subyace a todo el cosmos. Sin embargo, la verdad es que, como aspirantes, debemos esforzarnos por eliminar los gustos y los disgustos hasta alcanzar un estado en el que todas las experiencias se sientan simplemente como variaciones de grado de una única experiencia. Este sería el camino práctico hacia el monismo.